

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2024

de la bibliothèque de l'Université
Paris Dauphine – PSL

Édito

UNE BIBLIOTHÈQUE TOUJOURS PLUS INCLUSIVE, TOUJOURS PLUS ACCUEILLANTE, AVEC DES SERVICES ADAPTÉS AUX BESOIN DE SES USAGERS, C'EST LE CŒUR DU MÉTIER DE BIBLIOTHÉCAIRE.

En 2024, l'équipe de la bibliothèque a travaillé à améliorer la convivialité de ses espaces, dans lesquels les lecteurs trouvent des ressources diversifiées et de haute qualité académique testées par nos spécialistes, mais aussi désormais des petits matériels de tout type (stylos, chargeurs...). Le COVID a révélé les fragilités, et une anxiété liée à l'état du monde, particulièrement chez les étudiants. Leur bien-être et le soutien de leur santé mentale, indispensables pour les aider à réussir leurs études, doit être une préoccupation constante. La bibliothèque s'efforce de leur offrir non seulement des outils de travail et un lieu calme, mais également des moments de convivialité. Les actions menées de façon expérimentale cette année ont suscité des réactions très favorables des étudiants, ce qui incite à creuser cet axe.

En prise avec les évolutions technologiques, et consciente de leurs limites, la bibliothèque initie des formations liées à l'intelligence artificielle. Pour aborder ce sujet porteur d'enjeux majeurs pour l'université, irriguant la recherche aussi bien que la pédagogie, la bibliothèque développe des sensibilisations à l'IA sur les thématiques qui représentent le fondement de son activité : l'exercice de l'esprit critique face aux productions de l'IA qui peuvent se révéler hallucinatoires ou truquées. Elle prône également leur usage raisonné, pour rechercher des sources.

La médiation est enfin une dimension importante des missions des bibliothèques. L'accompagnement des chercheurs par la bibliothèque en est une illustration. Concevoir des circuits simples et faciles d'utilisation pour mettre en valeur leurs productions scientifiques, les conseiller sur la gestion de leurs données, les aider à naviguer dans le paysage en perpétuelle évolution du monde éditorial, à travers des interventions en Conseil scientifique, ou des formations spécifiquement préparées pour leur apporter une assistance sont quelques exemples des actions mises en œuvre.

Toute l'activité réalisée, que vous découvrirez dans les pages qui suivent, est le reflet de l'engagement enthousiaste de tous les pôles et missions composant cette équipe auprès de nos usagers, sur des actions très visibles ou plus discrètes pour l'utilisateur, mais fondamentales pour que la bibliothèque puisse remplir ses missions au quotidien.

**Christine Okret-Manville,
Directrice de la bibliothèque**

Sommaire

4 — 5
Accueil

6 — 7
Collections

8 — 9
Formation

10 — 11
Recherche & Science Ouverte

12 — 13
Communication

14 — 15
Réseaux & coopération

16
Personnels

17
Moyens & projets

18
Directions & perspectives

Accueil

La bibliothèque comme lieu accueillant et inclusif

Les équipes de la bibliothèque sont mobilisées au quotidien pour permettre l'ouverture de la bibliothèque d'étude et de la bibliothèque de recherche qui offrent respectivement jusqu'à 73h et 55h d'ouverture hebdomadaires aux étudiants, enseignants-chercheurs et personnels dauphinois.

En tout, une cinquantaine de personnes participent à l'accueil, dont 11 emplois étudiants.

Le Service commun de la documentation est dans une dynamique d'amélioration continue de ces services, en pleine adéquation avec les engagements Services publics + portés au niveau national. Au cours de l'année 2024, plusieurs actions intègrent cette démarche : la mise en place d'un distributeur de petits matériels, l'expérimentation d'un moment de convivialité et le renforcement d'une culture de l'accueil et de la qualité de l'accueil.

EXPÉRIMENTATION D'UN DISTRIBUTEUR DE PETITS MATÉRIELS

L'année 2024 a vu la réalisation d'un projet au long cours porté par la bibliothèque : l'installation d'un distributeur de petits matériels. Initié en 2020, ce projet a pour objectif de proposer des matériels utiles lors des sessions d'étude à la bibliothèque (stylos, papier, surligneurs) mais également des matériels pour le confort (bouchons d'oreille, chargeurs, batteries externes ou encore protections hygiéniques).

Cette expérimentation contribue à enrichir l'offre dauphinoise pour le bien-être et la réussite étudiants¹. Elle fera l'objet d'une évaluation au cours de l'année 2025 pour attester, ou non, de sa pertinence tant en termes d'offre que de qualité du service rendu par le prestataire.

À LA RENCONTRE DES USAGERS LORS D'UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ

L'année universitaire est rythmée par les examens de fin de semestre. Lors de ces périodes (novembre-décembre et avril-mai), la bibliothèque est très fréquentée et est un lieu d'étude et de préparation des épreuves.

Ce temps des révisions peut également être source de stress pour les étudiants. Pour poursuivre l'action des équipes en faveur du bien-être et de l'accueil, les bibliothécaires ont proposé un moment de convivialité en fin d'année 2024. C'était l'occasion d'échanger sur les services rendus par la BU autour d'un thé ou d'un café avant de se plonger dans les examens.

Cette respiration a eu lieu le 19 décembre 2024, plusieurs collègues revêtus de leur plus élégant pull de Noël se sont relayés pour offrir une respiration aux étudiants et remplir les mugs (à couvercle étanche). Fort du succès de cette première expérimentation, de nouveaux temps seront proposés en 2025.

RENFORCER UNE CULTURE DE L'ACCUEIL ET DE LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL

L'ensemble des agents participant à l'accueil du public en bibliothèque s'investit pleinement pour un accueil de qualité. Pour renforcer cette dynamique et accompagner le déploiement d'une culture commune de l'accueil, plusieurs éléments ont été initiés en 2024.

La coordinatrice de l'accueil et son équipe ont relancé les Rencontres Services Publics + (SP+) qui sont des temps d'échanges entre collègues autour de l'accueil du public. La nouvelle formule alliant périodicité renforcée et ludification des échanges correspond aux attentes de l'ensemble des agents et ce dispositif sera pérennisé en 2025.

¹ La mise en place du distributeur a fait l'objet d'une publication dans la revue étudiante de Dauphine, [la Plume](#).

Horaires et ouverture

2 907

Heures d'ouverture dont

647

Heures d'ouverture assurées par les moniteurs étudiants

254

Jours d'ouverture

449 105

Entrées

HEURES D'OUVERTURE (PERSONNEL / MONITEURS)

NOMBRE D'ENTRÉES

Prêts

15 600

Prêts à domicile

3 224

Étudiants emprunteurs

5 920

Prêts de petits matériels

Messagerie BU

1 406

Messages reçus

Collections

Faciliter les emprunts

La bibliothèque a choisi de faire évoluer la technologie sur laquelle repose les opérations de prêts et retours des ouvrages. Ainsi, il a été décidé d'équiper les documents de puces RFID. Cette évolution permet de faciliter les opérations de prêts et de retours pour les collègues aux accueils tout en ouvrant la possibilité d'installer un automate afin que les usagers effectuent ces opérations en toute autonomie.

Un budget de 30 000€ a été alloué pour effectuer cette transition qui a nécessité d'équiper un à un l'ensemble des monographies en libre accès de la bibliothèque d'étude, l'acquisition d'un nouveau portique antivol, d'un automate et d'un outil de récolement.

Un désherbage de grande ampleur, préalable à ce chantier (tri des collections en libre accès pour enlever les ouvrages obsolètes), a été effectué par les chargés de collection de la bibliothèque durant plusieurs mois avant l'équipement des ouvrages.

L'année 2025 pourra voir un chantier similaire se tenir en bibliothèque de recherche.

De nouvelles ressources à la bibliothèque

En 2024, l'offre de la bibliothèque s'est encore enrichie, notamment avec :

- Les revues de Cambridge University Press souscrit via l'accord global « Lecture et Publication » (accès en lecture à 408 revues, droits de publication illimités).
- La souscription de versions enrichies à deux bases d'études de marché : GlobalData et IndexPresse Business.
- RSE Datanews proposant des actualités sur la responsabilité sociétale des entreprises.

De nombreux corpus d'ebooks ont été achetés chez différents éditeurs (Springer, Emerald, Pearson, Cambridge, Elsevier, Open Editions, Oxford, Taylor & Francis, Wiley, etc.) La bibliothèque veille à proposer sur les deux supports, imprimé et numérique, les manuels essentiels aux étudiants pour satisfaire tous les usages.

Valorisation

En plus des valorisations traditionnelles comme les tables thématiques ou les Vendredis-Lecture, la bibliothèque a mis en œuvre en 2024 des valorisations qui collent à l'actualité dauphinoise, qui accompagnent et apportent une valeur ajoutée à ces événements, en proposant un choix de documents, essentiellement en ligne. Ainsi, les Mercredis-Podcast relaient les participations des chercheurs et chercheuses dauphinoises à des médias nationaux tout en mettant en valeur de la documentation en lien avec le thème ou l'intervenant. L'Événement du moment, quant à lui, valorise de la documentation en lien avec des événements organisés à Dauphine : conférence, exposition, venue de personnalités, etc.

Formation

L'IA au cœur de l'action pédagogique

En 2024, le Service commun de la documentation s'est positionné comme un acteur de l'accompagnement institutionnel face aux bouleversements induits par l'essor de l'intelligence artificielle générative. Le pôle Appui à la Pédagogie a rédigé une note stratégique sur les impacts de l'IA sur l'activité pédagogique des bibliothèques universitaires, débouchant sur la présentation d'un plan d'action devant la présidence de l'université. Centré sur la recherche documentaire et l'intégrité académique, ce plan vise à doter les étudiants des compétences nécessaires à un usage raisonné, responsable et transparent de l'IA. Une première action a été menée en 2024 avec un Flash BU consacrée aux enjeux de plagiat liés à l'IA. D'autres initiatives sont prévues en 2025 : un Flash BU sur la recherche documentaire à l'heure des IA, une formation doctorale sur les AI Research Assistants ainsi qu'une campagne visuelle de sensibilisation, par posters, aux limites de ces outils.

Former autrement : des ateliers courts, utiles, adaptés

Face à l'augmentation constante des rendez-vous individuels (ou coachings), le pôle Appui à la Pédagogie a décidé de développer une offre de formations courtes, ciblant des thématiques jugées essentielles et particulièrement demandées par les étudiants. Une phase d'expérimentation, menée d'octobre à décembre, a permis de proposer des visites des bibliothèques d'étude et de recherche, des formations à la recherche documentaire et aux fake news, ainsi que des présentations de Zotero à différents créneaux horaires. Cette première session a conduit à une évolution de l'offre. De février à avril, une série de formations thématiques de 45 minutes a été mise en place, en comodal, durant la pause déjeuner. Les contenus ont été ajustés, intégrant des sensibilisations à Zotero, aux fake news, à l'intelligence artificielle, au plagiat, à l'usage de LaTeX comme outil de gestion bibliographique, ainsi qu'un accompagnement à la mise en page du mémoire. Les statistiques de fréquentation montrent un accueil favorable de ce format, ce qui encourage à poursuivre ce dispositif.

Personnels

26

Formateurs

Publics

2 372

Usagers formés

446

Lycéens ayant bénéficié d'une visite

231

Étudiants en Executive Master formés

170

Chercheurs sensibilisés

Actions de formation

202,75

Heures de formation dispensées

33,5

Heures de formation organisées à distance

107,5

Heures dédiées aux coachings

11,5

Heures dispensées en anglais

34

Questions traitées par le service de référence en ligne QoRAiL

NOMBRE DE FORMÉS PAR NIVEAU

HEURES DE FORMATION PAR NIVEAU

NOMBRE DE COACHINGS

HEURES DE FORMATION

Recherche & Science Ouverte

Simplification du circuit des publications scientifiques dauphinoises

La simplification du circuit des publications dauphinoises a été actée en Comité de Pilotage en mars 2024. À l'issue du projet, le module « Contributions Intellectuelles » de DFIS sera donc alimenté par HAL, dans lequel les chercheurs et chercheuses de l'université seront invités à signaler leurs publications. De nombreux bénéfices sont attendus pour tous : signalement des publications et ajout du fichier facilités, meilleure visibilité de la production dauphinoise, etc. Si la mise en place du connecteur n'a pu avoir lieu en 2024, le Service commun de la documentation s'est attaché à renforcer ses compétences sur HAL, et prendra en charge la modération des dépôts en 2025.

Des formations pour les doctorants

Durant cette année, le Service commun de la documentation s'est attaché à développer un programme trimestriel de formations doctorales, autour de 6 axes : publications scientifiques et Science Ouverte ; Données de la recherche ; Méthodologie de la recherche documentaire et rédaction de la thèse ; Visibilité du chercheur et valorisation de la recherche ; Gestion de la thèse et bien-être ; Intégrité scientifique et éthique de la recherche. Ce programme se fait en lien avec l'ED SDOSE et les responsables de programmes doctoraux.

Interventions dans les instances

Le Service commun de la documentation a pu intervenir dans différentes instances de l'université et des centres de recherche. Les sujets abordés concernent les projets en cours (formations doctorales) ou des informations sur la Science Ouverte (soutien aux infrastructures SO, points sur les frais de publication, données de la recherche). Ces instants d'échanges sont primordiaux pour une bonne information de la communauté scientifique dauphinoise et pour accompagner la bibliothèque dans le développement de ses services.

Frais de publication et accords nationaux

L'université bénéficie de quatre accords nationaux comprenant un volet « Droits de publication » avec les éditeurs Cambridge University Press, Elsevier, Springer et Wiley, qui permet de publier en open access dans certaines de leurs revues. Or ces accords peuvent avoir des conséquences sur le futur du modèle économique de l'édition scientifique. Une présentation de ce sujet a eu lieu en septembre 2024 au Conseil Scientifique. Le Service commun de la documentation a tiré des leçons de cet échange et a renforcé la sensibilisation des demandeurs sur les enjeux de ces accords, par l'envoi systématique d'un courriel d'information.

HAL

658

Documents déposés en texte intégral

20 282

Publications signalées

740 372

Téléchargements

RÉPARTITION NOTICES SIMPLES / TEXTE INTÉGRAL

Publications

16

Demandes validées dans le cadre des accords nationaux

8 041,62

Euros de frais de publication (hors accords nationaux)

Fourniture de documents

80

Nombre de documents obtenus par le prêt entre bibliothèques (PEB)

489

Nombre de documents envoyés par le prêt entre bibliothèques (PEB)

Information et accompagnement

31

Dossiers déposés auprès du Comité d'Éthique de la Recherche et étudiés par le SCD

6

Interventions dans les instances ou centres de recherche

3

Lettres d'information Recherche et Science Ouverte

1

Stand Science Ouverte tenu lors de l'Open Access Week

Formations doctorales

8

Sessions organisées

36

Participants

Communication

S'ancrer dans la vie universitaire pour mieux valoriser les ressources

La bibliothèque a quitté Twitter/X en décembre 2024, et mis son compte en veille sur Facebook, afin de se consacrer à LinkedIn.

Afin de promouvoir ses services et collections, la bibliothèque a produit huit marque-pages, distribués à l'accueil de la bibliothèque ou encore lors du Forum des personnels. Ces marque-pages, thématiques, sont dotés de QR Codes, qui permettent de renvoyer les usagers vers les différentes pages de notre site web, augmentant ainsi sa visibilité.

Les temps forts

Fanzines sur les pratiques culturelles

25 janv-13 février 2024

Exposition

En collaboration avec une enseignante-chercheuse de l'université Dauphine-PSL

Love Data Week

12-16 février 2024

Semaine thématique

Opération de sensibilisation à la gestion des données de recherche

Immobilier

14-29 mars 2024

Valorisation

Sélection de livres, podcasts et ebooks sur l'immobilier

Banques

12-26 avril 2024

Valorisation

Sélection de livres, podcasts et ebooks sur la banque

Bien débuter à l'université

13-27 septembre 2024

Valorisation

Sélection de livres à destination des étudiants de licence

RSE - CSR

27 sept.-11 oct. 2024

Valorisation

Sélection de livres, podcasts et ebooks sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises

Open Access Week

21-27 octobre 2024

Semaine thématique

Promotion de ressources et outils autour de la Science ouverte à l'occasion de la Semaine internationale du libre accès

Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées

18-23 novembre 2024

Semaine thématique

Exposition « Cinéma & Handicap »

Digital

1 022
Abonnés X/Twitter

1 630
Abonnés Instagram

79
Actualités sur le site

Actions de valorisation des collections

3
Semaines thématiques

1
Exposition

TRAVAILLER
À LA BU

Dauphine | PSL
BIBLIOTHÈQUE

RECHERCHE

Dauphine | PSL
BIBLIOTHÈQUE

LIRE LA PRESSE

Dauphine | PSL
BIBLIOTHÈQUE

APPRENTISSAGE
DES LANGUES

Dauphine | PSL
BIBLIOTHÈQUE

EMPRUNTER
PROLONGER
RÉSERVER

Dauphine | PSL
BIBLIOTHÈQUE

HORAIRES
& SERVICES

Dauphine | PSL
BIBLIOTHÈQUE

ACCOMPAGNEMENT
DOCUMENTAIRE

Dauphine | PSL
BIBLIOTHÈQUE

ACCESSIBILITÉ
& HANDICAP

Dauphine | PSL
BIBLIOTHÈQUE

Réseaux & coopérations

PSL – Service mutualisé support Politique documentaire et science ouverte

Dans le cadre de l'ouverture d'un [espace institutionnel Recherche Data PSL](#) dans l'entrepôt de données Recherche Data Gouv, une collection spécifique a été créée pour Dauphine : [Recherche Data Dauphine - PSL](#). Cet espace a vocation à recenser les jeux de données produits et déposés dans Recherche Data Gouv par les chercheurs dauphinois.

La convention entre Dauphine-PSL et le SMS, qui arrivait à son terme, a été revue sur des bases identiques pour une signature prévue en 2025. La création d'un GT accueil a été acté pour favoriser les échanges entre établissements et parvenir à une amélioration de l'accueil mutualisé.

Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU)

La participation à la commission Pilotage et Évaluation a conduit à animer une série d'ateliers ouverts aux professionnels de la documentation concernant la conception d'indicateurs communs dans le cadre des engagements Services publics +. Ce travail fera l'objet d'une présentation et d'une publication en 2026.

La participation à la commission Recherche et Documentation s'est concrétisée par deux productions. La première est l'organisation et l'animation d'un webinaire qui s'est tenu le 8 février 2024, sur le thème des « Outils internes de gestion bibliographique et bibliométrique ». La seconde est la publication des résultats d'une [enquête sur l'organisation des services à la recherche dans les structures documentaires de l'ESR](#), accessible en ligne. Cette parution a été complétée par un webinaire de restitution, qui a eu lieu le 15 mars 2024.

Le copilotage du groupe de travail Politique documentaire a donné lieu à la constitution de quatre sous-groupes dont les premières productions vont être présentées au congrès ADBU de Nantes le 1^{er} octobre : livrables des ateliers de codéveloppement sous forme de fiches, organisation du Doc'camp à Lille le 6 novembre avec 120 participants escomptés, collaboration avec l'ENSSIB à venir sur une base de dépôt de documents liée à la Politique documentaire, programme d'études à mener.

Consortium unifié des établissements universitaires et de recherche pour l'accès aux publications numériques (COUPERIN)

La directrice adjointe de la bibliothèque est responsable du pôle Sciences économiques et de gestion du consortium Couperin qui négocie les ressources numériques dans ce domaine pour les établissements de l'enseignement supérieur et de recherche.

En 2024, 27 négociateurs ont négocié avec les représentants de 22 fournisseurs.

Comme les années passées, les offres de presse direct éditeurs se développent (Mediapart, Brief représentant également Brief, Arrêt sur image, les Jours, Worldcrunch, L'Orient-Le Jour, contact pris avec Les Echos pour 2026). Les enjeux sur la maîtrise de l'inflation, mais aussi la qualité des métadonnées, le TDM, la fourniture de statistiques ont été également au centre des discussions. Les problématiques liées à l'IA ont également été soulevées avec l'apparition d'outils spécifiques (Proquest, Statista, Indexpress...).

La fin d'année a été marquée par la négociation conjointe avec l'ABES de l'achat en licence nationale d'archives de 17 revues sur crédits du Collex, complétant les achats opérés dans le cadre d'ISTEX une dizaine d'années auparavant (négociation menée par Dauphine à ces deux occasions).

Young European Research Universities Network (YERUN)

Les YERUN Open Science Awards ont été reconduits en 2024. L'objectif de ce prix est de valoriser les projets de recherche fondés sur des pratiques ouvertes. Dotée d'une récompense financière, cette opération a pour objet de faire émerger des exemples de bonnes pratiques et encourager l'application des principes ouverts dans la recherche menée par les établissements membres du réseau. Les dossiers peuvent être déposés jusqu'en janvier 2025 et le prix sera remis en février 2025. Un évaluateur fait partie du Service commun de la documentation.

Leibniz Information Centre for Economics (ZBW) / EconBiz network

La bibliothèque a poursuivi sa participation à ce réseau, les échanges s'étant cette année encore déroulés en ligne. Du fait de son intérêt, le Memorandum of Understanding liant le ZBW et l'université Paris Dauphine-PSL a été renouvelé en novembre 2024, pour une période de 5 ans.

European Business Schools Librarians' Group (EBSLG)

Cette année, la bibliothèque a accueilli la réunion du Continental Group de l'EBSLG. Cette réunion a eu pour thème d'échanges les indicateurs d'activités. Le congrès annuel s'est tenu à Prague en juin, autour de la thématique des espaces innovants.

Personnels

Moyens & projets

Personnels

9

Conservateurs, bibliothécaires et ITRF A (BAP F et J)

13

Magasiniers et ITRF C (BAP F)

15

BIBAS et ITRF B (BAP F)

3

Administratifs ITRF (BAP J)

Budget

Le budget global du Service commun de la documentation, hors ressources humaines, s'élève à 1 728 K€ et les dépenses documentaires représentent 97% de ce budget, soit 1 664 K€.

Engagement dans la formation professionnelle

Le Service commun de la documentation s'implique dans la formation des professionnels des bibliothèques, notamment en ayant reçu en stage une conservatrice et en ayant organisé une présentation du Service commun de la documentation pour les BIBAS post-concours.

En 2024, le nombre d'heures de formation continue reçues par l'ensemble des collègues du Service commun de la documentation s'élève à 1 085.

Projet numérique interne : Planno

En 2024, l'outil de gestion des plannings a été remplacé. Pour ce faire, un parangonnage mais également un recueil des besoins auprès de l'ensemble des collègues ont été effectués. Accessible à distance et actualisé en temps réel, cet outil permet de gérer efficacement l'organisation de l'accueil du public. En outre, ses possibilités d'évolution répondent aux nouveaux usages auxquels donnera lieu le learning center : modularité des espaces, adaptation des tranches horaires, spécification des postes en amont pour faciliter l'attribution.

Directions & perspectives

Approfondir les voies dans lesquelles la bibliothèque s'engage au bénéfice des étudiants et des chercheurs représentera une orientation forte en 2025.

Notre activité sera en grande partie tournée vers l'amélioration de notre socle technique interne et l'interrogation de nos process, de façon à renforcer leur adéquation.

De fait, ces bases solides sont indispensables pour pouvoir construire des services plus efficaces, plus innovants.

Faire aboutir des projets élaborés de longue date avec patience et adaptabilité aux contextes en évolution, faire des difficultés des occasions d'éprouver notre résilience collective et d'en tirer des leçons utiles reste la trame de l'ouvrage auquel les équipes travaillent jour après jour.

La satisfaction de nos usagers reste notre priorité, avec en ligne de mire le futur Learning Centre qui leur apportera un environnement de vie universitaire renouvelé et conçu pour les aider à relever les défis de demain.

Christine Okret-Manville,
Directrice de la bibliothèque

**Rapport d'activité de la bibliothèque de l'Université Paris
Dauphine - PSL de l'année 2024, édité en octobre 2025.**

—

CONCEPTION ET RÉALISATION

Direction de la communication
Service commun de la documentation

Imprimé au Service reprographie
de l'Université Paris Dauphine-PSL

—

COPYRIGHT VISUELS

Aurélien Guéry
Henrike Stahl
Flaticon

—

UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE-PSL
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 Paris cedex 16